

ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАТФОРМИ .NET ТА МОВИ C# ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЗЕМНИХ СТАНЦІЙ СИСТЕМ CUBESAT: ОГЛЯД ПІДХОДІВ ТА ПРАКТИЧНИХ РЕАЛІЗАЦІЙ

аспірант Лимаренко О.Б., доцент Соколова Є.В.

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут», кафедра інженерії програмного забезпечення,
e-mail: oleksii.lymarenko@gmail.com, y.sokolova@khai.edu

Abstract. This work presents a comparative analysis of Python, .NET/C#, and Qt/C++ for CubeSat ground station software development. A formalized evaluation model based on six criteria is proposed. Case studies from the CANSAT and MYSat missions illustrate the applicability of C# in this domain. .NET/C# offers advantages in GUI development and asynchronous data handling; its key limitation is the lack of a native CubeSat Space Protocol library.

Ключові слова: CubeSat, ground station, .NET, C#, telemetry, CANSAT, CubeSat Space Protocol.

Вступ

Наносупутники формату CubeSat здобули широке розповсюдження у наукових та освітніх місіях завдяки стандартизованим інтерфейсам і порівняно низькій вартості виведення на орбіту [1]. Невід'ємною частиною будь-якої місії є наземна станція. Це програмно-апаратний комплекс, що забезпечує прийом телеметрії, декодування пакетів та передачу команд на борт. Відомі випадки, коли збої саме в наземному сегменті призводили до втрати зв'язку з апаратом за справного бортового обладнання [2].

Попри значну увагу до бортового ПЗ CubeSat [3], вибір технологічного стека для наземного сегменту висвітлюється значно менше. Задачею роботи є оцінювання ефективності технологічних стеків розробки ПЗ наземних станцій CubeSat за сукупністю функціональних та нефункціональних критеріїв. Запропоновано формалізовану модель оцінювання стеків за 6 критеріями для задач наземного сегмента CubeSat.

Вимоги до ПЗ наземної станції

Для місії на низькій навколоземній орбіті вікно радіовидимості з одиночною наземною станцією становить типово 5-15 хвилин [4], що висуває вимоги до мінімального часу реакції оператора. Функціональний мінімум ПЗ наземної станції включає: декодування телеметричних фреймів (AX.25, CCSDS або власний формат місії); відображення параметрів у реальному часі; збереження даних; та інтерфейс відправки команд з підтвердженням [3, 4]. Вибір технологічного стека визначається цими вимогами в поєднанні з ресурсами та компетенціями команди.

Аналіз технологічних стеків

Python. Найпоширеніший вибір для університетських місій завдяки низькому порогу входу. Типовий стек: pyserial + PyQt5/PySide6 + matplotlib. Проєкт Alpha CubeSat від Cornell University реалізував наземну станцію як веб-застосунок Flask + React із інтеграцією Elasticsearch та Kibana для аналізу телеметрії [5]. Основне обмеження – нестабільна продуктивність при великому потоці вхідних даних та складність розгортання без Python-середовища.

Qt/C++. Оптимальний для сценаріїв з вимогами до продуктивності рендерингу або крос-платформеної збірки на вбудованих Linux-системах. Забезпечує нативну інтеграцію з GNU Radio через gr-qtgui та мінімальні залежності при статичній збірці. Використовувався, зокрема, у конкурсних командах CANSAT 2023.

.NET/C#. Використовується як альтернатива для розробки наземних станцій, особливо в командах із досвідом Windows розробки. Забезпечує зручні засоби побудови графічних інтерфейсів (WPF, WinForms, Avalonia UI) та підтримує асинхронну обробку даних через механізм async/await. Для роботи з телеметрією можуть застосовуватись стандартні бібліотеки (System.IO.Ports, System.Net.Sockets) та сторонні рішення (наприклад, MQTTnet).

Практичний досвід застосування C#

У дослідженні [2] проведено порівняння MATLAB, Java, LabVIEW та C# для розробки ПЗ наземної станції CANSAT. Обґрунтовано вибір C# завдяки зрілій об'єктно-орієнтованій моделі, широкому набору компонентів .NET Framework та зручності середовища розробки Visual Studio. Розроблена система підтримувала одночасний моніторинг кількох параметрів і передачу команд та була сумісна з мікроконтролерами різних виробників.

Проєкт MYSat від Universiti Sains Malaysia у 2020 [6] підтвердив ефективність .NET для наземної станції студентського супутника: модуль декодування телеметрії на C# разом із XAML-інтерфейсом відображення параметрів дозволив суттєво скоротити час розробки GUI-компонентів.

Порівняльний аналіз стеків

Таблиця 1 містить порівняння трьох основних технологічних стеків за шістьма критеріями, виявленими в ході аналізу літератури. Для формалізації задачі вибору технологічного стеку введемо множину альтернатив $S = \{S_1, S_2, S_3\}$, де: S_1 – .NET/C# , S_2 – Python, S_3 – Qt/C++ та множину критеріїв оцінювання $C = \{C_1, C_2, \dots, C_6\}$, що відповідають: швидкості розробки GUI; підтримці асинхронності; кросплатформеності; інтеграції з CSP; сумісності з SDR; складності розгортання. Інтегральна оцінка ефективності стеку визначається як зважена сума:

$$Score(S_i) = \sum_{j=1}^6 w_j \cdot c_{ij},$$

де: w_j – ваговий коефіцієнт важливості j -го критерію; c_{ij} – оцінка відповідності стеку S_i критерію C_j .

Залежно від специфіки місії (освітня, дослідницька, комерційна) вагові коефіцієнти можуть змінюватися, що дозволяє адаптувати модель до різних сценаріїв використання наземних станцій CubeSat. У подальшому оцінки c_{ij} можуть задаватися експертно або на основі експериментальних вимірювань продуктивності.

Критерій	.NET 5+/ C#	Python	Qt / C++
Швидкість розробки GUI	Висока (Avalonia UI, data binding)	Середня (PyQt, tkinter)	Середня (Qt Designer)
Асинхронна обробка даних	Вбудована (async/await)	asyncio, threading	QThread, signals/slots
Крос-платформність	Повна (Windows/Linux/macOS)	Повна (Windows/Linux/macOS)	Повна (Windows/Linux/macOS)
Підтримка CSP (libcsp)	Відсутня, потрібна власна реалізація	Часткова (через C-binding)	Повна (нативна C-бібліотека)
Інтеграція з SDR (GNU Radio)	Непряма (через TCP/UDP)	Пряма (gr-python блоки)	Пряма (gr-qtgui)
Складність розгортання	Потребує .NET Runtime	Потребує Python + залежності	Статична збірка, мінімальні залежності

Таблиця 1. Порівняння технологічних стеків для ПЗ наземних станцій CubeSat

У межах даної роботи модель використовується для якісного порівняння без числової конкретизації ваг. Аналіз таблиці показує, що .NET має перевагу за критеріями GUI та асинхронності, тоді як Qt/C++ домінує у CSP та SDR інтеграції. Ключовим структурним обмеженням .NET підходу є відсутність готової реалізації CubeSat Space Protocol (CSP) для цієї платформи. libcsp – стандартна C-бібліотека CSP [7], яка не має офіційного .NET порту, що змушує розробників або реалізовувати власний парсер CSP-пакетів або вводити проміжний сервіс-транслятор. Це збільшує складність архітектури та є відкритою задачею для подальших розробок.

Висновки

C#/.NET є обґрунтованим вибором для розробки ПЗ наземних станцій CubeSat, що підтверджується практичними реалізаціями у студентських місіях. XAML-базовані фреймворки (Avalonia UI) з моделлю data binding скорочують час реалізації інтерфейсів моніторингу, а вбудована модель

async/await забезпечує структурну перевагу при паралельній обробці телеметрії. Водночас Python зберігає перевагу при прямій інтеграції з GNU Radio, а Qt/C++ залишається оптимальним при вимогах до мінімального розміру бінарного файлу та нативної підтримки CSP.

Пріоритетним напрямом для подальших розробок є створення відкритої .NET бібліотеки підтримки CubeSat Space Protocol. Додатковою перспективою є інтеграція наземних станцій на базі .NET з хмарними сервісами (Azure/AWS) для зберігання телеметрії – відповідно до тренду сучасних супутникових мереж.

Список використаних джерел.

1. Kamel A. M., Ibrahim M. I. CubeSat flight software: insights and a case study // Journal of Spacecraft and Rockets. 2024. Vol. 61.
2. Aydemir M. E. Ground station design procedures for CANSAT // Proceedings of the 6th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST). Istanbul, 2013. P. 907–911.
3. El Allam A. K., Jallad A.-H. M., Awad M., Takruri M., Marpu P. R. A highly modular software framework for reducing software development time of nanosatellites // IEEE Access. 2021. Vol. 9. P. 35134–35152.
4. Mearns R., Trenti M. Near real-time telecommand solutions for CubeSats: state of the art and applications to the SkyHopper mission // arXiv. 2018. URL: <https://arxiv.org/abs/1808.06746>
5. Alpha CubeSat Ground Station Software. Cornell University // GitHub. URL: <https://github.com/Alpha-CubeSat/Alpha-Cubesat-Ground-Python>
6. The Development of Software for a Satellite Ground Station (MYSat). Universiti Sains Malaysia, 2020.
7. libcsp — CubeSat Space Protocol Library // GitHub. URL: <https://github.com/nanosatlab/libcsp>